

OGAHİY LIRIKASIDA TARIQAT MAQOMLARI

Ergasheva Mashhura Sa’dulla qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU adabiyotshunoslik yo‘nalishi, 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14989971>

Annotatsiya. Ogahiy lirikasining mazmun-mohiyatini chuqurroq tahlil etarkanmiz, bevosita tasavvufiy istilohlar ularning asosiy dalillovchi kuchi ekanligiga amin bo‘lamas. Lyric qahramon – oshiqning komillikka yetishishi tariqat maqomlari orqali amalga oshadi.

Kalit so‘zlar: Maqomlar, tavba, sabr, faqr, fano, javonmardlik, “Devon”, rizo, tavakkul.

Annotation. Analyzing the essence of Agahi's lyrics in depth, we are convinced that the main argumentative force is direct mystical interpretations. The perfection of the lyrical hero - the lover is realized through the status of the sect.

Key words: Status, repentance, patience, poverty, death, courage, "Devon", consent, trust.

Аннотация. Глубоко анализируя суть лирики Агахи, мы убеждаемся, что основной аргументирующей силой являются прямые мистические интерпретации. Совершенство лирического героя-любownika реализуется через статус секты.

Ключевые слова: Статус, покаяние, терпение, бедность, смерть, мужество, «Девон», согласие, доверие.

Ogahiy asarlari xoh tarixiy, xoh lirika, xoh tarjima bo‘lsin tasavvufdan ayro tasavvur etish mushkul vazifa. Xo‘sh, u qaysi tariqat vakili edi, lirikasida aks etgan tasavvufiy unsurlar nimalarda aks etgan? “Ogahiyda kubraviylik tariqati asoschisi Najmiddin Kubro, javonmardlik ta‘limoti va haqiqatlarining tolmas kuychisi Pahlavon Mahmud bilan ma‘naviy-ruhoniyy vobastalik bo‘lgani bois unda qalb tasfiyasi va dunyo voqea-hodisalariga basirat ko‘zi bilan boqish layoqati boshqacha bo‘lgan”¹. Ogahiy “Devon”ida o‘rin olgan ba‘zi g‘azallarida aks etgan kubraviylik tariqatining maqomlari yuqoridagi olimning fikriga tasdiq bo‘la oladi. Maqom – tariqat yo‘lida “sir sharobin” ichgunga qadar Yo‘lchi manzilini yaqinlashtiruvchi bir necha axloqiy-psixologik “jarayon”larni boshidan kechirishi zarur, bu axloqiy-psixologik jarayonlarda to‘xtash lozim bo‘ladi, to‘xtamlar esa maqomlar deyiladi. Abunasr Sarroj tariqatning quyidagi maqomlarini qayd etgan:

1. Tavba.
2. Vara’.
3. Zuhd.
4. Faqr.
5. Sabr.
6. Xavf.
7. Rajo.
8. Tavakkul.
9. Rizo.

¹ Haqqul I. Muhammad Rizo Ogahiyning o‘zbek adabiyoti rivojida tutgan o‘rni. Konferensiya materiallari. Haqiqat va abadiyat. – T.: Navoiy universiteti, 2020. 4-bet.

Quyidagi maqomlar oshiqni bosqichma-bosqich komlikka yetaklaydi. Ijodkor o‘zining g‘azallarida lirik qahramonni ushbu maqomlardan o‘tkazadi. Masalan, “Ta’viz ul-oshiqin” devonida “Alif radifi” turkumiga kiruvchi “Rahmat sango” g‘azalida:

Tangrig‘a aylab tavakkul, qil qanoatni shior,
Ikki olamda kerak bo‘lsa agar izzat sango.

Shoir ushbu bayt orqali tariqatning sakkizinchi maqomi – tavakkul (barcha yaxshi-yomon hodisalar, ishlarni Xudodan deb bilish, kullan Parvardigorga suyanish) aylashni, agar sen ikki dunyo saodatiga erishib, izzat topmoqchi bo‘lsang, qanoatni shior bilib, tavakkul qilishni aytadi. Ijodkor tavakkuldan tashqari ushbu baytda qanoatni ham qo‘shadi. Negaki, tavakkulga vara’siz, zuhdsiz yetib bo‘lmaydi. Tabiiyki, bularning asosi esa, nafsni tiyish, taqvo qilish, qanoatli bo‘lish bilan o‘lchanadi. “Jovidon ango” g‘azalida tariqatning ikkinchi yo‘li:

Har kimki faqr go‘shasi bo‘lmish makon ango,
Xotir hamisha dahr g‘amidin amon ango.

Faqr – qashshoqlik, benavollik. Bayt mazmuni, insonga faqrlik joyi makon bo‘lsa, yodi doim g‘amdan, a‘lamdan, nafsdan omon bo‘lishini yozadi. Asl mohiyat ham shunday: “...Xudoga bandalikni sidqidildan oliy darajada bajo keltirish, bandalikdan sharaf toppish, niyozmandlik va talabgorlikda yo‘ldagi tuproq misol nomu nishonasiz bo‘lish, Iloh nazdida o‘zini zarra, balki zarradan ham kam deb hisoblash. Va shu martabada komillik rutbasini qozonish ham. Barcha narsalar, olamu Ollohga tegishli, insonning vujudi ham o‘ziniki emas. Chunki u ham Yaratganning mulkidir. Faqrni ana shunday mazmunda anglagan odam tasavvuf mohiyatiga ham yetib boradi”². Ushbu g‘azalning keyingi baytiga e’tibor beraylik:

Sayr et fano tarabgahini, ey ko‘ngulki, ul
Bir bog‘durki, etmagay aslo xazon ango.

Endi faqrning ma’no uzvi yanada ochiqlanadi, ko‘ngilga murojaat etib, fano tarabgohini sayr qilishni, u yer esa xazon ko‘rmagan bir bog‘ligini, xazon unga hech qachon ta’sir o‘tkazmasligini tasvirilaydi. “Fano yo‘li – “bandaning Xudo tarafiga sayri”ning nihoyasidir. Bu holat ko‘pincha o‘zini yo‘q etish, tugalish, yanada aniqrog‘i, o‘limga nisbat beriladi”³. Ijodkorning mahorati bu yerda fano tarabgohi hisoblanadi. Sababi fano manzilida mushkul muammolar yechiladi.

Dema vara’ ahlig‘a nash‘ai may zavqini,
Qilsa surohi ayon har necha qulqul sango.

Yuqorida keltirilgan bayt “Ishq eli bulbul sango” g‘azalidan bo‘lib, tariqatning ikkinchi bosqichi – vara’(parhez, taqvo bo‘lib, bo‘lg‘anishlardan, ma’naviy zarar keltiradigan shubhalardan saqlanish) ahliga nash‘a va may shavqini so‘zlama, “surohi” atamasi tasavvuf adabiyotida orif qalbini anglatib keladi, shu bois keyingi misramizda, orif qalbining ishq zavqidan qulqullab turishi senga ayon bo‘ladi deb birinchi misradagi nash‘a va may so‘zlarining tasavvufiy ma’no ko‘lamini oshiradi.

Ogahiy g‘azallarida faqr fano masalasiga qayta-qayta to‘xtaladi. Faqr – tariqat yo‘liga kirgan orifning to‘rtinchi maqomi; faqirlik – bu moddiy yetishmovchilik yoki tilanchilik qilish emas, balki Allohu taborak oldida o‘zini ojiz, g‘arib va faqir his qilishdir. Fano – tasavvuf namoyandalarining fikricha “fano” holati va “o‘zlikdan kechish” Allohning fazlu rahmati natijasidir. Solik o‘zining fanoga erishganligini bilmasa, bu fanoning oliy bosqichi hisoblanadi:

Ey xusho, faqr ahlikim teng tutmas eski to‘nig‘a

² Komilov N. Tasavvuf. - T.: Movarounnahr - O‘zbekiston, 2009. 27-bet

³ Komilov N. Tasavvuf. - T.: Movarounnahr - O‘zbekiston, 2009. 26-bet

Atlasu zarbaft xil’at ko’rsa sulton ustida.

Yuqorida keltirilgan bayt “Bulbul fig’on etgay ustida” g’azalidan bo‘lib, orif ahli teng ko‘rmaydi eski to‘niga, hatto atlas va zarbop kiyimli sultonni ham.

Soliki dashti fano bo‘lsang samand et shavqni,
O‘zga markab poyilang o‘ldi bu maydon ustida.

Bu bayt orqali Ogahiy faqru fanoning mazmunini kengaytiradi, fano dashti maqomiga erishsang, saman qil shavqni, bu fano dashtida boshqa o‘lov poyilang bo‘ladi deya, solikning tariqat yo‘lidagi mashaqqat va haqqa yetishish shavqini ta’riflaydi.

Filologiya fanlari doktori, professor Ibrohim Haqqulov: “O‘zbek adabiyotida o‘zini tasavvufga ruhan yaqin sezmagan ijodkorni uchratish qiyin” degan fikrlari Ogahiy ijodini cheklab o‘tmaydi, uning ijodiy merosi ruhiy tasavvuf orqali namoyon bo‘ladi. Yuqorida baytlarning tahlili fikrimizga dalil bo‘la oladi. Uning tasavvufiy dunyo bilan bog‘lanishi Najmiddin kubro tarigiga, salaflarining ijodi bilan qiziqqanligi bilan o‘lchanadi.

Muxtasar qilib aytganda, Ogahiy tasavvufning muhibi, ya’ni u tasavvufiy hayot go‘zalligi va haqiqatlariga muhib nazari bilan qaragan, nafs va axloqni poklash, qalb va ruhni kamolotga yetkazish, ishq va jazba zavqiga yetishishda tasavvuf ta’limoti va ko‘rsatmalariga suyanagan. Lirikasida tasavvufiy tushunchalarni anglash orqali ijodkor ruhiyati bilan bog‘langan ma’rifat, komillik sir-u asrorlarini anglashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ogahiy M. Devon. Tanlangan asarlar. Olti jildlik. –T.: G‘afur G‘ulom nomidagi badiiy adabiyot nashr. -1971.
2. Rajabova S. Ogahiy g‘azallari tahlili. “Til va adabiyot ta’limi” jurnali. 2009. 10-son.
3. Tasavvufiy istilohlar izohi. natlib.uz
4. Haqqul I. Tasavvuf va Ogahiy she’riyati/Hayot, adabiyot va abadiyat. –T.: Tafakkur. -2019.